

O'ZBEK TILIDA MODAL SO'ZLI SINTAKTIK KONSTRUKSIYALAR IFODASI

D.Babaxanova, NamDU dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada uyushtiruvchi markazi modal so'z bilan ifodalangan propozitiv nomlanishlarning gap tuzilishidagi o'rni xususida so'z yuritiladi. Bunday birliklarning shakliy va mazmuniy tuzilishi tahlil qilinadi.

Kalit so'z va iboralar: propozitiv nomlanish, uyushtiruvchi markaz, modal so'z, sifatdosh oborot, pozitsiya, transformatsiya.

Uyushtiruvchi markazi modal so'z bilan ifodalangan bunday qurilmalar *bor, yo'q, mavjud, kerak, lozim, zarur, farz, darkor* leksemalarining ko'proq ot turkumidagi leksemalarni ergashtirib kelishi bilan shakllanadi. Professor N.Mahmudov *bor, yo'q* modal so'zlari hamda *-lik* affiksi bilan hosil bo'lgan ifodalar haqida fikr yuritib, bu kabi bir qator birliklarni semantik-sintaktik jihatdan sifatdosh oborotlarga yaqin deb hisoblaydi. (1.45)

Masalan, *Maktab pedagogika kollektivi Hakimovning yapon razvedkasi bilan aloqasi borligini o'z vaqtida tushunib yetmagan* (O'.Hoshimov) gapida *Hakimovning yapon razvedkasi bilan aloqasi borligini* qurilmasi to'ldiruvchi pozitsiyasidagi propozitiv nomlanish bo'lib, qurilmaning tayanch nuqtasi borligini leksemasiga ot turkumidagi *aloqasi* leksemasi tobe bo'lyapti. Propozitiv qurilmaning boshqa a'zolari uyushtiruvchi markaz bo'lgan *borligini* so'ziga emas, balki *aloqasi* leksemasiga bog'lanyapti:

Bu qurilma yaxlit holda *tushunib yetmagan* predikatining argumenti sifatida ega pozitsiyasidagi *maktab pedagogika kollektivi*, hol pozitsiyasidagi *o'z vaqtida* birliklari kabi funktsiya bajaryapti. Propozitiv nomlanish tarkibidagi a'zolar bosqichma-bosqich o'zi bog'lanib kelayotgan vositaning kengaytiruvchilari vazifasini bajaryapti. Yuqoridagi propozitiv qurilma gapning yadrosi sanalgan predikatning kengaytiruvchisi bo'lgani holda, propozitiv nomlanishning uyushtiruvchi markazi ham o'z kengaytiruvchisiga ega. Ya'ni:

Hol pozitsiyasi:

$$\overline{N + \boxed{N_{дан} + Pron + N + \text{Йўқлигидан}} + Adv} \text{ эди}$$

Tasdiq yoki inkor ifodalovchi leksemalar (**bor-yo'q**) juft holda ham ishlatilishi mumkin bo'lgan hollarda, bizningcha, sodda gapning transformatsiyasi kuzatilmaydi. Nazarimizda, transformatsiyaga uchrashi mumkin bo'lgan sodda gapning o'zi mavjud emas.

Xotini SHeraliga dori-darmon kerakligini aytdi gapida **aytdi** predikati ega pozitsiyasidagi **xotini**, to'ldiruvchi pozitsiyasidagi **SHeraliga dori-darmon kerakligini** tobelantirib kelyapti. Propozitiv nomlanish o'z ichida **SHeraliga, dori-darmon** leksemalarini ergashtirib to'ldiruvchi Q ega Q kesim tipidagi **SHeraliga dori-darmon kerak** sodda gapning transformatsiyaga uchrashi bilan shakllanyapti. Barcha bo'laklar o'z pozitsiyasini yo'qotib nofunktsional pozitsiyada yuzaga chiqyapti va kesimning bitta argumenti bo'lib kelmoqda. Ya'ni:

$$\overline{N + N_{га} + N(\text{нинг}) + \text{кераклигини} + V_f}$$

Uyushtiruvchi markazi modal so'zlar bo'lgan propozitiv nomlanishlar gapda qanday pozitsiyada kelishi ularning tayanch nuqtasi olayotgan morfologik ko'rsatkichlar vositasida, ayni zamonda, asosiy predikatga qay yo'sinda bog'lanishi bilan belgilanadi:

Ega pozitsiyasi:

borligi, yo'qligi, kerakligi, zarurligi, farzligi...

To'ldiruvchi pozitsiyasi:

borligini, yo'qligini, kerakligini, zarurligini, farzligini...; borligiga, yo'qligiga, kerakligiga, zarurligiga, farzligiga...; borligidan, yo'qligidan...

Hol pozitsiyasi:

borligi uchun, yo'qligi uchun, kerakligi uchun, zarurligi uchun, farzligi uchun...

Gapning asosiy predikatiga bog'lanish usuli bilan ayrim shakllar hol yoki to'ldiruvchi pozitsiyasini egallashi mumkin. Masalan:

... ishi borligiga (nimaga? - to'ldiruvchi)

... ishi borligiga (nima uchun? - hol)

... ishi borligidan (nimadan? - to'ldiruvchi)

... ishi borligidan (nima sababli? - to'ldiruvchi)

... ishi borligida (nimada? - to'ldiruvchi)

... ishi borligida (qachon? - hol)

Bunday shakldagi propozitiv nomlanishlarning sintaktik pozitsiyasi predikatning mazmuniy ifodasi orqali konkretlashadi:

Uning ishi borligiga ishora qildi (to'ldiruvchi)

Zarur ishi borligiga ko'p o'tirmadi (hol)

Ishi borligidan nolib qoldi (to'ldiruvchi)

Ishi borligidan shoshildi (hol)

Propozitiv qurilmaning sintaktik pozitsiyalari uyushtiruvchi markazi ot, sifat, olmosh, ravish bo'lgan ifodalarda ham asosiy predikat va unga bog'lanuvchi so'zning morfologik ko'rsatkichi orqali namoyon bo'ladi.

Адабиётлар:

1. Курилович Е. Проблема классификации падежей // Очерки по лингвистике. – М.: Наука, 1962.

2. Курилович. Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая // Очерки по лингвистике. – М., 1962.

3. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. – М., 1972.

4. Махмудов Н.М. Семантико-синтаксическая асимметрия в простом предложении узбекского языка: Автореф. дисс... д-ра филол.наук. – Т., 1984.

5. Тожиев О. Ўзбек тилида от предикатли гапларнинг мазмуний ва синтактик тузилиши: Филол. фанлари номзоди... дис. автореф. – Т., 1995.

6. Сусов И. П. Семантическая структура предложения. – Тула: Гос.пед. ин-т, 1973.

7. Сайфуллаева.Р. Ҳозирги ўзбек тилида уюшувчи ва уюштирувчи элементлар. – Т.: Мехнат, 1990.

8. Babakhanova, D. (2023). The Use of Verb Forms in Speech Styles. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(5), 707-713. Retrieved from:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC

9. Babaxanova, D. A. (2021). Propositive Nomination and Denotation Structure in Uzbek. Theoretical & Applied Science, (6), 380-

383. Retrieved from: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:9yKS N-GCB0IC

10. Babaxanova, D. A. (2020). Methodological Features of the Types of Sentences in the Uzbek Language According to the Purpose of Expression. *Theoretical & Applied Science*, (11), 367-370. Retrieved from:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:qjMakFHDy7sC

11. Babakhonova, D. A. (2019). The Functional Styles of Speech. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(9), 142-149. Retrieved from:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:qjMakFHDy7sC

12. Babaxanova, D. A. (2019). Formation of Styles of the Uzbek Language. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(12), 163-169. Retrieved from:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

13. Babaxanova, D. A., & Sobirova, M. Y. (2019). About the History of Speech Culture and Art of Oratory. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (80), 275-277. Retrieved from:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&authuser=2&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:u5HHmVD_u08C

14. Babaxanova, D. A., Qozoqova, N. A., Tajibayeva, D. E., (2023), Expression of Subtext in Literary Text. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, Vol 18, 85-88. Retrieved from:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:Y0pCki6q_DkC

15. Babaxanova, D., Sharipova, M., (2023), "Alpomish" Dostoni Badiiy Strukturasida Marosimlarning O'rni. *Ilm Sarchashmalari Ilmiy-Nazariy Metodik Jurnal*, (72-77) Retrieved from:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:UeHWp8X0CEIC

16. Babaxanova, D. (2023), Erkin Vohidovning So'z Qo'llash Mahorati. Scienceweb Academic Papers Collection, (125-127) Retrieved from:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:YsMSGlbcyi4C

17. Babaxanova, D. (2023), Frazelogizmlarda Emotsional-Ekspressivlikning Ifodalanishi. Scienceweb Academic Papers Collection, (128-129) Retrieved from:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:W70EmFMy1HYC

18. Babaxanova, D. (2023), O'zbek Tilidagi Olmoshlarning Uslubiy Xoslanishi. Scienceweb Academic Papers Collection, (121-125) Retrieved from:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:Tyk-Ss8FVUC

19. Babaxanova, D. (2022), The Study of Gender Characteristics in Uzbek Linguistics. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, (263-267) Retrieved from:

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dXYpKnsAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=dXYpKnsAAAAJ:eQOLeE2rZwMC

